

YOSH AVLODNING EKOLOGIK VA ESTETIK MADANYATINI SHAKLLANTIRISHNI ILMIY –PEDAGOGIK ASOSLARI

Azimov Ozod Mamatkulovich

SamDU Urgut filiali Pedagogika va jismoniy madaniyat
kafedrası o'qituvchisi

Email: ozodazimov196@gmail.com

Tel: +998995840790

Iboyeva Gulsanam akmal qizi

SamDU Urgut filiali talabsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343379>

Jahon miqyosda ekologik muammolar va estetik ong o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tobora ortib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda ekologik ong va estetik madaniyat yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ekologik inqiroz natijasida insoniyat tabiatga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. Shu bois yoshlarning ekologik estetik ideallarni qabul qilish madaniyatini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan. Bugungi globallashuv jarayonida ekologik tafakkur va estetik qadriyatlarning uyg'unligi ekologik barqarorlik, madaniy merosni asrash va tabiiy muhitni go'zallik timsoli sifatida qabul qilishni o'rgatish bilan bevosita bog'liq. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda ekologik ta'lim va estetik madaniyat integratsiyasi orqali yoshlar ongida ekologik mas'uliyat hissi kuchaytirilmoqda.

Dunyo mamalakatlarining nufuzli universitetlarda falsafa va ekologiya sohalarida ilg'or tadqiqotlar olib borishi, ushbu mavzuning nazariy va metodologik jihatlarini yanada chuqurlashtirishga yordam beradi. U yerda turli yo'nalishlar bo'yicha yetuk olimlar hamkorligida interdisipliner yondashuvni amalga oshirish, tadqiqot natijalarini xalqaro miqyosda tanitish imkoniyatlari yaratiladi yoshlar orasida ekoestetik ideal va go'zallikni qabul qilish madaniyatini shakllantirishning falsafiy xususiyatlarini o'rganish orqali nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy tadbirlar, tarbiyaviy metodlar va madaniyat siyosatining takomillashtirishida ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar nafaqat yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirish, balki kelajakda ekologik va estetik qadriyatlarni mustahkamlash uchun mustahkam nazariy poydevor yaratish imkonini beradi. "Eng muhim masala - aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Albatta, bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga daxldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. ...Ushbu yo'nalishda fuqarolar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat

tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari bilan jamoat ekologik nazoratini amalga oshirishda hamkorlik qilish samarasini ta'minlashga doir muvofiqlashtirish ishlarini tizimli yo'lga qo'yish zarur"¹.

O'zbekistonda ekologik madaniyat, go'zallikni estetik idrok qilish va ekoestetik idealni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Global ekologik inqiroz sharoitida yosh avlod ongida atrof-muhitni asrab-avaylash, estetik qadriyatlarni anglash va go'zallikni ekologik jihatdan idrok qilish tushunchalarini shakllantirish zaruriyati ortib bormoqda. Bugungi kunda jamiyatning ma'naviy rivojlanishi ekologik ong va estetik idrokning uyg'unligi bilan chambarchas bog'liqdir. Tabiatni muhofaza qilish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish orqali yoshlar nafaqat nazariy bilimga ega bo'ladi, balki amaliy tajriba orttiradi. Ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy loyihalar va innovatsion yondashuvlar yoshlar ongida yangi qarashlar, ijodiy fikrlash va tashabbuskorlikni shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro imidjni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tabiiy boyliklarni va madaniy yodgorliklarni targ'ib qilish orqali, yoshlar orasida milliy o'zlikni anglash va qadrlash, ekologik barqarorlikni ta'minlashda ijtimoiy faollik kuchayadi. Ekoturizmning kengayishi va xizmatlar sifatini takomillashtirish, davlat va mahalliy hamjamiyat o'rtasida mustahkam hamkorlikni ta'minlash, shuningdek, ilmiy-tadqiqot salohiyatining oshishiga zamin yaratadi. Umuman olganda, falsafiy nuqtai nazardan yoshlar orasida ekoestetik idealni shakllantirishning nafaqat estetika va go'zallikni qadrlash, balki ekologik ong, madaniy qadriyatlar va barqaror rivojlanish prinsiplariga asoslanganligini ko'rsatadi. Ekoturizmning rivojlanishi, O'zbekistonning tabiiy va madaniy potensialini xalqaro turistik bozor orqali namoyish etish, hamda ekologik ta'lim tizimini yangilash orqali, yoshlar ongida mustahkam falsafiy asoslar yaratilib, bu esa uzoq muddatli ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga turtki bo'ladi. Bu jarayonlarda, yosh avlodni ekologik ma'naviyatga, tabiatni sevish va unga hurmat ko'rsatishga o'rgatish alohida ahamiyatga ega. Ekoestetik qadriyatlar – tabiatni estetik, ma'naviy va madaniy jihatdan qadrlash, uning go'zalligini anglash va unga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ekoestetik qadriyatlarni yoshlar tarbiyasida singdirish, ularning ekologik ongini shakllantirish, atrof-muhitga bo'lgan ehtiromni oshirishga yordam beradi. Bunda ekologik kopetensiya muhim o'rin tuadi. Zero, "Ekologik kompetensiyani imkoniyatlar. Bunday qarama-qarshiliklar ekologik faoliyatda

hal etiladi. Ularning obykti, predmeti va mazmuni ta'lim mazmuning tarkibiy qismalari sifatida taqdim etilib, ekologik kompetensiyani ko'rsatib o'tadi"

Avvalombor, yoshlarimizda ekologik madaniyat saboqlarini shakllantirishda kattalarning tabiatga, atrof-muhitga bo'lgan munosabati katta o'rin tutadi. Otaonalarining atrof-muhit tozaligini saqlashga bo'lgan doimiy e'tibori, say'harakatlarini ko'rgan va his qilgan bolalar, ular orqasidan ergashishga harakat qilishadi, ulardan namuna va o'rnak oladilar. Erta bahorda hovli va ko'chada oila davrasida birgalikda daraxt ekish, uni parvarish qilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish, hovlini obod qilish har bir bola uchun yaxshi namuna maktabini o'taydi hamda atrof-muhitga bo'lgan ezgu va bunyodkorlik munosabatini belgilashda zamin yaratadi. Bolalarning maktabda olgan tabiat haqidagi bilim va saboqlarini ota-onalar ularga kundalik hayotda rioya qilishlarini va amalda tatbiq etishlarini tushuntirishlari lozim. Farzandlarimiz munosabatida isrofgarchilik alomatlariga aslo yo'l qo'ymaslik, uni oldini olish, tejamkorlik va tadbirkorlik xislatlarini yoshligidanoq singdirish zarur. Tabiat tuganmas xazina emas, ko'plab tabiat boyliklari tiklanmaydi. Dunyo hamjamiyati oldida turgan muhim vazifalardan biri hozirgi va kelajak avlod uchun toza, sog'lom, xavfsiz atrof-muhitni yaratish masalasi hisoblanadi. Barqaror rivojlanish zaminida aynan hozirgi va kelajak avlodlar manfaati – bolalar, farzandlarimiz manfaati, ularni xavf ostiga qo'ymaslik, ular uchun toza, sog'lom va xavfsiz atrof-muhit va farovon hayot yaratish masalasi turganligini aytib o'tish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: O'zbekiston, 2021. -B.392.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi . Toshkent, "O'zbekiston", 2017.
3. Axmedov A. Ekologiyaning ijtimoiy-falsafiy muammolari. Uslubiy qo'llanma. – Samarqand: 2015. – bet 146.
4. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения – М.: Наука, 2001. – Стр. 277.
5. Журавлев А.Л., Кольцова В.А., Олейник Ю.Н. История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы ученых, динамика идей, содержание концепций. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», – 637 с.
6. Boltayev O., Pardaboyev Sh. O'quvchilarda ekologik mas'uliyat va madaniyatni shakllantirish ushullari. Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113). ISSN 2223-4047

7. Nuriddinova M.I. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Cho'lpon nashriyoti Toshkent 2005. – bet 142.
- 8 .Sattorov M.D. Yoshlar ongida tabiatga estetik munosabatni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (DhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand: 2023. Bet 51.

